

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Наркабилова Гулноза Пулатовна

Ферганский государственный университет, доктор философии по педагогическим наукам
(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11505999>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается возможность применения опыта развитых стран в области цифровой педагогики для улучшения образовательного процесса в Узбекистане. Анализируются ключевые аспекты, такие как организация и развитие образовательного процесса, внедрение инновационных подходов к обучению, модель цифровой педагогики и развитие цифровой педагогической компетентности учителей. Приводятся примеры успешного применения цифровых технологий в образовании в Германии, Австралии, России, Индии, Германии и Польше. На основе анализа предлагаются рекомендации по внедрению передовых методик и технологий в систему образования Узбекистана для повышения качества обучения и подготовки студентов к требованиям современного общества.*

***Ключевые слова:** цифровая педагогика, образовательные технологии, международный опыт, инновационные методы обучения, развитие компетентности учителей, Узбекистан, цифровая трансформация, организация образовательного процесса, педагогические практики, академические достижения.*

В последние десятилетия стремительное развитие цифровых технологий значительно повлияло на все аспекты нашей жизни, включая образовательный процесс. Цифровая педагогика, представляющая собой интеграцию современных технологий в учебный процесс, стала важным инструментом для улучшения качества образования и подготовки учащихся к требованиям современного общества. Развитые страны активно внедряют цифровые технологии в свои образовательные системы, что позволяет накопить значительный опыт и разработать эффективные подходы к обучению. Изучение и использование этого опыта может существенно способствовать модернизации образовательных систем других стран, улучшению учебных процессов и повышению компетенций преподавателей.

Опыт развитых стран в области цифровой педагогики включает различные подходы и методики, которые могут быть полезны для других стран. Например, использование платформ для онлайн-обучения, внедрение программ виртуального обмена и использование мультимедиа в учебном процессе. Важно отметить, что успешное применение цифровой педагогики требует не только технического оснащения, но и изменений в педагогических подходах и методах преподавания.

В этом контексте изучение международного опыта и его адаптация к местным условиям является ключевым фактором для успешного внедрения цифровых технологий в образование. В следующем разделе мы рассмотрим конкретные примеры успешного применения цифровой педагогики в различных странах, включая Эстонию, Австралию, Россию, Индию, Германию и Польшу. Эти примеры помогут понять, какие подходы и

методы можно использовать для улучшения образовательного процесса и какие результаты можно ожидать от их внедрения.

Использование передового опыта развитых стран в области цифровой педагогики может значительно повысить качество образования, сделать его более доступным и адаптированным к современным требованиям. Это позволит не только улучшить учебный процесс, но и подготовить студентов к успешной карьере в условиях цифровой экономики и общества.

Исследования показывают, что передовой опыт таких стран, как Германия и Россия, в организации и развитии образовательного процесса на основе цифровых технологий может быть полезен для повышения качества образования. Например, в Германии внедрение цифровых технологий позволяет повысить эффективность обучения и взаимодействия между учителями и учениками [3].

Кроме того, внедрение педагогики, основанной на дизайнерском мышлении, цифровых компетенциях и предпринимательском духе, показало улучшение инновационных, кооперативных и креативных навыков у студентов. Это особенно важно для подготовки учащихся к требованиям 21-го века [1].

В Эстонии была разработана и внедрена цифровая образовательная экосистема на основе платформы Dippler. Этот проект сочетает в себе четыре современные педагогические подхода: самоорганизованное обучение, компетентностное обучение, совместное построение знаний и задачно-ориентированное обучение. Результаты показали, что данный подход эффективно способствует продвижению желательных педагогических стратегий и улучшению образовательных результатов [6].

В Австралии модель ТРАСК (технологические, педагогические и предметные знания) была успешно применена в двух курсах высшего образования. Эти курсы включали использование iPad, ePortfolios и eBooks для создания цифровых педагогик, что значительно повысило уверенность студентов и их понимание использования технологий в преподавании. Студенты стали более интерактивными преподавателями, готовыми интегрировать современные технологии в свою профессиональную деятельность [6].

В России цифровые технологии активно внедряются в систему подготовки учителей. В Мариинском государственном университете реализуется программа магистратуры в области цифровой педагогики, которая включает использование больших данных, искусственного интеллекта и распределенных вычислений. Это способствует созданию инновационного образовательного процесса и решению традиционных педагогических задач с помощью современных технологий [7].

В Индии также происходят значительные изменения в системе подготовки учителей. Интеграция цифровой педагогики включает использование мультимедиа, облачных вычислений и других электронных инструментов для повышения качества образования. Основная цель заключается в том, чтобы подготовить учителей к эффективному использованию технологий в классе и обеспечить гибкие и разнообразные возможности для обучения [2].

Проект EVALUATE, финансируемый Erasmus+, исследовал влияние виртуального обмена на развитие цифровых педагогических компетенций у студентов, проходящих подготовку в учительских программах в Германии и Польше. Результаты показали, что виртуальный обмен способствует развитию навыков и знаний, необходимых для успешного

применения цифровых технологий в педагогике. Это подчеркивает важность интеграции технологий и педагогики в начальной и непрерывной подготовке учителей [4].

Эти примеры показывают, как различные страны адаптируют и внедряют цифровую педагогику для улучшения образовательных процессов и подготовки учителей к использованию современных технологий. Этот международный опыт демонстрирует, что цифровая педагогика может значительно повысить качество образования и подготовить учащихся к требованиям современного общества.

Внедрение опыта развитых стран в области цифровой педагогики может значительно улучшить качество образования. Основные аспекты, на которые следует обратить внимание, включают организацию и развитие образовательного процесса с помощью цифровых технологий, внедрение инновационных подходов к обучению, таких как дизайнерское мышление и цифровые компетенции, а также развитие цифровой педагогической компетентности у учителей. Кроме того, улучшение академических достижений студентов можно достичь через активное использование цифровых инструментов и методов.

В вузы страны необходимо внедрить педагогические методы, основанные на дизайнерском мышлении и цифровых компетенциях, для улучшения инновационных и кооперативных навыков студентов. Также акцентировать внимание на сотрудничестве и социальном конструировании знаний. Педагогические практики должны включать интерактивные и кооперативные методы обучения, что поможет сделать образовательный процесс более персонализированным и эффективным. Постоянно организовывать программы профессионального развития для учителей, направленные на повышение их цифровых педагогических компетенций. Это может включать виртуальные обмены и совместное обучение, как это практикуется в Европе.

Это необходимо для модернизирования образовательной системы, улучшения качества обучения и подготовки студентов к успешной карьере в условиях цифровой экономики и общества. Внедрение цифровой педагогики требует как технического оснащения, так и изменений в педагогических подходах, что обеспечит долгосрочные положительные результаты для всей образовательной системы.

REFERENCES

1. Androutsos, A., & Brinia, V. (2019). Developing and Piloting a Pedagogy for Teaching Innovation, Collaboration, and Co-Creation in Secondary Education Based on Design Thinking, Digital Transformation, and Entrepreneurship. *Education Sciences*. <https://doi.org/10.3390/EDUCSCI9020113>.
2. Dangwal, K., & Srivastava, S. (2016). Digital Pedagogy in Teacher Education. 3, 67. <https://doi.org/10.5958/2454-9533.2016.00008.9>.
3. Fayzullaeva, M. (2023). ADVANCED PEDAGOGICAL EXPERIENCES IN ORGANIZING AND DEVELOPING THE EDUCATIONAL PROCESS ON THE BASE OF DIGITAL TECHNOLOGIES. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences. <https://doi.org/10.47390/1342v3i3y2023n32>.

4. Hauck, M., Müller-Hartmann, A., Rienties, B., & Rogaten, J. (2020). Approaches to researching digital-pedagogical competence development in VE-based teacher education. , 3, 5-35. <https://doi.org/10.21827/jve.3.36082>.
5. Jesson, R., McNaughton, S., Rosedale, N., Zhu, T., & Cockle, V. (2018). Improving achievement using digital pedagogy: Impact of the R2L in NZ primary schools.
6. Laanpere, M., Pata, K., Normak, P., & Põldoja, H. (2014). Pedagogy-driven design of digital learning ecosystems. *Comput. Sci. Inf. Syst.*, 11, 419-442.
7. Toktarova, V., & Semenova, D. A. (2020). Digital pedagogy: analysis, requirements and experience of implementation. *Journal of Physics: Conference Series*, 1691.
8. Väätäjä, J., & Ruokamo, H. (2021). Conceptualizing dimensions and a model for digital pedagogy. *Journal of Pacific Rim Psychology*, 15.